

**QORAQALPOQ PROFESSIYONAL MUSIQA
MADANIYATIDA BAQSHICHILIK SAN'ATI VA
BAQSHILAR IJODIYOTI
Rametullaeva Gulparshin**

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institute
Pedagogika fakulteti Musiqa talimi yo'nalishi 3-kurs talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6970737>

ARTICLE INFO

Received: 01st August 2022
Accepted: 03rd August 2022
Online: 05th August 2022

KEY WORDS

*Baqshilar, sozandalar,
havaskorlar, alamoynoq
dutor, dostonlar*

ABSTRACT

Ushbu maqolada alamoynoq dutor va baqshilar haqida so'z yuritilgan.

Qoraqalpoq xalqining milliy soz asbobi 'Alamoynoq dutor'. Bu soz asbob bir necha ming yillik tariyxga ega. Alamoynoq dutorning ijrochilarini 'Baqshi' deb nomlaydi. Baqshi-bu shoir, sozanda, qo'shiqchi, improvizator bo'lishi lozim.

Da'labki qoraqalpoq professionallari xalq qo'shiqlari alamoynoq dutor bilan ijro qilinadigan bo'lgan yaniy XIX-a'srdan boshlab xalqqa o'zining irg'oqqa boy koloritli ovozi bilan va doston ijrochiligi bilan xalqning ko'nglidan joy olib boshlagan, Aqimbet baqshi ta'rifidan rivojlana boshlagan. Shu davrda ha'qiqiy baqshi nomiga ega inson kamida u'ch doston bilishi kerak bo'lgan.

Dutor asosan Orta osiyo va qoraqalpoq xalqi orasida keng tarqalgan musiqali asbob. Agar qobizni faqat jirovlar ijro qilsa, dutorni baqshilar, sozandalar va havaskorlar ijro qilgan.

Dutor-parsi tilidan olingan bo'lib Duw ikki, tor-sim degan manoni anglatadi.

Qoraqalpoqlarda dutorning ikki tu'ri uchrasadi. Qazba oyma va qurama dutor. Qazba dutor pu'tin tut og'oshidan ishlanadi, va qurama dutor ga'wdasi qovinning tiligiga o'qshab qovirg'a yelim bilan biriktirilib tayorlanadi. Dutorning moyni su'yaktan ishlangan nag'ishlardan ishlanadi. Shu sababli bunaqa dutorlar "Alamoynoq dutor" dep nomlaydi.

Asosan Alamoynoq dutorda xalq musiqalari, xalq qo'shiqlari, dostonlari, aytishlar ijro qilinadi.

Dostonlar. a'dabiyot ilmida, a'dabiyot tarixida "eposlar" deb yurgiziladi. Ayrim hollarda "Jir" deb ham nomlanadi. Masalan: "Alpamis" dostoni, 'Maspacha', 'Edige' 'Qirq qiz', 'Gorug'li',

Jirovlar qahramonlik dostonlarini ijro qilsa "Qa'hramanliq epos", baqshilar oshiqlik dostonlarini ijro qiladi. "Liro epos" deb ham nomlanadi.

Baqshilar

Berdaq baqshi (shoir) (1827-1900) XIX-asrda yashagan. Qoraqalpoq shoirlarining

hammasi sozanda bo'lgan. Shoirlarning ko'pchiligi o'zlarining qo'shiqlarini dutorga qo'chib aytish orqali ko'pchilik orasida tarqatgan. Shu sababli ham shoirlarni 'Baqshi' deb nomlagan. Olim Q.Ayimbetov 'Berdaq faqat shoirlik hunariga ega bo'ib qolmagan, u qo'shiqchi va baqshi bo'lgan. Berdaq dostonlar ijro qilgan va o'zining yozgan qo'shiqlarini dutorga qo'shib aytish orqali 'Berdaq baqshi' nomiga ega bo'lgan dep yozadi.

Ashiq najep, Go'rug'li, Qirmandali, Bazergen, dawletiyarbak dostonlarin berdaq u'lgusi deb ilmpozlar tarafidan tastiqlangan.

Qiz baqshi Hurliman (1861-1906) Dinchilar tarafidan qancha qoralansa ham qoraqalpoq hayoli ichidan qiz baqshi Hurlimon deb nomlanadi.

Qoraqalpoq adabiyotining klassigi Berdaq shoirning farzandlarini ichidan Hurliman

qiz baqshi degan nomga ega bo'ladi. O'z otasi Berdaq shoirni yozgan qo'shqarini ijro qilgan. 'G'arip-ashiq', 'Qirmandali', 'Gorugli', 'Sayatxan-Hamra', dostonlarini ijro qilgan.

Qarajan baqshi. (1884-1966) Qarajan baqshi Qabil o'g'li Berdaq shoirning navarasi qiz baqshi Hurlimanning og'li. Qarajan baqshi dutor musiqalarini yaqshi ijroq qilgan. Qarajan baqshi Berdaq shoirning davridagi dutor musiqalarini juda yaqshi ijro qiladigan bo'lgan. U Oyg'ona, Gulzar, Qizmunayim musiqalarini ijro qilganda boshqa baqshilarning ijrosidan ajralib turadigan bo'lgan.

Aytjan baqshi, Japaq baqshi, Esjan baqshi, Qiz baqshi Qanigu'l, Amet baqshi, Gejebay Tlewmuratov va boshqa baqshilar qoraqalpoq dostonlarini, milliy qo'shiqlarini saqlab rivojlantirib kelgan.

References:

1. B.Qalmenov. Milliy qo'shiqchilik, baqshi-jirov asoslari Nukus 2012
2. Q.Ayimbetov. xalq donoligi
3. "Qoraqalpoq musiqa tariyxi" A.Nadirova. Toshkent 2018.
4. Xalimov.A toplagan Akbarov.I. redaktorligin Qoraqalpoq xalq musiqasi VIII-tom Toshkent 1959.
5. Allanazarov.D. Qoraqalpoq xalq sazlar. Nokis "Qaraqalpaqstan" 2002
6. Shafrannikov.V «Каракалпакские народные песни». Москва 1959